

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DO USO E COBERTURA DA TERRA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA ENTRE OS ANOS DE 2000, 2010 e 2023

Maria Eduarda Souza da Costa¹; Taisa de Farias Nunes²; Bruna Roberta de Lima Hermes³; Marcos Vinicius Mescouto Cantanhede⁴; Tabilla Verena da Silva Leite⁵; Shimeny Mikaelle Sagica Furtado⁶

^{1,2,3,4,5,6} *Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil*

E-mail: ¹ mariaeduardacosta393@gmail.com; ² nunestaisa12@gmail.com; ³ brunalima191019@gmail.com;
⁴ cantanhedemarcos100@gmail.com; ⁵ tabilla.verena@ufra.edu.br; ⁶ sagicashimeny@gmail.com

Eixo temático: (3) *Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.*

Resumo

As transformações no uso e cobertura da terra vêm se intensificando nas últimas décadas em decorrência do avanço das atividades antrópicas, tornando o monitoramento ambiental uma importante ferramenta para o planejamento territorial e conservação dos recursos naturais. Nesse contexto, o sensoriamento remoto e as geotecnologias possibilitam análises espaço-temporais eficientes, utilizando séries históricas de imagens orbitais e plataformas de processamento em nuvem [1]. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar as mudanças no uso e cobertura da terra no município de Cametá, estado do Pará, entre os anos de 2000, 2010 e 2023, utilizando dados da Coleção 9 do projeto MapBiomias. A área de estudo possui aproximadamente 3.082 km² e está localizada na região nordeste do estado do Pará, caracterizada pela forte presença de ecossistemas amazônicos e pelo Rio Tocantins. A metodologia adotada baseou-se em abordagem quantitativa, utilizando dados disponibilizados pelo projeto MapBiomias por meio da plataforma Google Earth Engine (GEE) [2]. Inicialmente, foi realizado o recorte da área de estudo no ambiente do GEE a partir do limite vetorial do município de Cametá. Posteriormente, foram selecionadas as classificações de uso e cobertura da terra referentes aos anos de 2000, 2010 e 2023, exportadas em formato GeoTIFF e processadas em ambiente SIG no software ArcMap. Os dados temáticos classificados da Coleção 9 do MapBiomias foram selecionados e reorganizados de acordo com as classes de interesse do estudo, identificando-se 11 classes de uso e cobertura da terra. Para a quantificação das áreas e geração das estatísticas de transição, os dados raster foram convertidos para o formato vetorial e reprojatados no sistema SIRGAS 2000 / UTM Zona 22S, garantindo o cálculo métrico preciso em hectares (ha). Para a elaboração do layout cartográfico final, a representação visual dos mapas foi mantida em Sistema de Coordenadas Geográficas (Datum SIRGAS 2000). Os resultados evidenciaram redução das áreas de Formação Florestal, que passaram de 23,367% em 2000 para 21,045% em 2023, representando perda de aproximadamente 6.909,48 ha, comportamento semelhante ao observado em outros estudos realizados no estado do Pará [3]. Em contrapartida, observou-se crescimento da classe Pastagem, que aumentou de 5,962% para 7,728%, representando acréscimo de 5.546,94 ha, além da expansão da Área Urbanizada que teve uma variação de 368,23 ha, indicando intensificação das atividades humanas no território. Também foi identificado o surgimento da classe Soja em 2023 e crescimento significativo da classe Outras Lavouras Temporárias, que atingiu 1.246,04 ha em 2023, sugerindo

alterações recentes nas dinâmicas produtivas do município. Classes relacionadas aos corpos hídricos e áreas alagáveis apresentaram relativa estabilidade durante o período analisado. Dessa forma, conclui-se que o município de Cametá apresentou mudanças expressivas no uso e cobertura da terra entre 2000 e 2023, principalmente relacionadas à redução da vegetação nativa e expansão das atividades agropecuárias e urbanas [4]. Evidencia-se o potencial do Google Earth Engine para o processamento e análise de dados geoespaciais em estudos de monitoramento ambiental e mudanças de uso e cobertura da terra, representando um avanço no campo do processamento e gerenciamento de grandes conjuntos de dados espaço-temporais [5].

Palavras-chave: MapBiomas; Sensoriamento remoto; Uso e cobertura da terra; Google Earth Engine; Análise espaço-temporal.

Resultado principal

Figura 1. Análise espaço-temporal do uso e cobertura da terra no município de Cametá-PA entre os anos de 2000, 2010 e 2023.

Fonte: Elaboração das Autoras (2025).

Classe	2000 (ha)	2010 (ha)	2023 (ha)	Variação (2000–2023) (ha)
Formação Florestal	72144,69	68647,95	65235,21	-6909,48
Formação Savânica	223,41	219,62	54,18	-169,22
Floresta Alagável	116725,61	116059,93	117051,14	325,54
Campo Alagado e Área Pantanosa	48278,00	47299,62	48295,73	17,73
Formação Campestre	4404,30	4304,37	4356,02	-48,27
Pastagem	18407,51	22314,29	23954,45	5546,94
Área Urbanizada	686,72	812,82	1054,95	368,23
Outras Áreas não Vegetadas	0,50	12,41	585,34	584,85
Rio, Lago e Oceano	47873,49	49047,88	48142,22	268,73
Soja	0,00	0,00	1,79	1,79
Outras Lavouras Temporárias	0,00	24,19	1246,04	1246,04

Tabela 1. Áreas das classes de uso e cobertura da terra em Cametá-PA nos anos de 2000, 2010 e 2023 e respectivas variações entre 2000 e 2023.

Fonte: Elaboração das Autoras (2025).

Referências

- [1] AMANI, M.; TABRIZI, A. Google Earth Engine: Cloud computing platform for remote sensing big data applications – A comprehensive review. **Remote Sensing**, v. 12, n. 18, p. 2957, 2020.
- [2] MAPBIOMAS. Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Uso e Cobertura da Terra do Brasil: 1985–2023. Brasília: MapBiomas, 2023.
- [3] FARIAS, S. G.; PEREIRA, C. B. Análise espaço-temporal da mudança de uso e ocupação da terra no município de Cametá, Pará – 1985 a 2020. **Revista Verde Grande: Geografia e Interdisciplinaridade**, v. 6, n. 1, p. 286–306, 2024.
- [4] ARRAZ, R. M.; MARQUES, E. E.; RIBEIRO, L. S. Análise da dinâmica temporal do uso e ocupação do solo no município de Conceição do Araguaia-PA (1985-2020). **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, 2022.
- [5] SARTORIO, Leticia Figueiredo; MAIER, Éder Leandro Bayer. Identificação das Mudanças Espaço-temporais nos Biomas Brasileiros por Intermédio da Análise de Componentes Principais (ACP). **Revista Brasileira de Cartografia**, Uberlândia, v. 74, n. 2, p. 228–247, 2022.

